

УДК 616-6-091-811:616-007.15(575.2)

Результаты клинического и инструментального методов обследования больных раком слюнных желез

Арстанбеков Сабырбек Рустамович, старший преподаватель
Ошский государственный университет, медицинский факультет, г. Ош
Жумабаев Амангелди Рахмадилдеевич, главный научный сотрудник
Национальный центр онкологии и гематологии
при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, г. Бишкек
Арстанбеков Маматжан Арстанбекович, заведующий
кафедрой ортопедической и терапевтической стоматологии
Ошский государственный университет, медицинский факультет, г. Ош

Аннотация. Актуальность темы. За последние годы заболеваемость опухолями слюнных желез в структуре онкологической заболеваемости остается неизменной и составляет 1-5%. В Кыргызской Республике ежегодно регистрируется более 30 новых случаев злокачественных опухолей слюнных желез. Высокая запущенность опухолевого процесса, обусловлено недостатками в организации специализированной медицинской помощи, а также трудностями при дифференциальной диагностике новообразований и реактивно-дистрофических (сиалозов) процессов, недостаточным использованием современных диагностических методов обследования.

Цель исследования: повышение эффективности клинических и инструментальных методов обследования рака слюнных желез.

Материалы и методы исследования. Данная работа основана на результатах обследования 318 больных раком слюнных желез (166 мужчин и 152 женщины). В сельской местности проживало 219 пациентов, а в городской – 99 больных. С опухолями околоушных слюнных желез 246 случаев (77,4%), подчелюстных слюнных желез – 64 (20,1%) и малых слюнных желез – 8 (2,5%). Выявлен рак слюнной железы на II стадии заболевания – 104 (32,7%) больных; III – 122 (38,4%); IV – 92 (28,9%). Методами исследования явились: клинический, рентгенологический, ортопантомография, МРТ, КТ, сонография, орофарингоскопия и цитологический метод исследования – пункционный, из гистологических методов – биопсийный; также нами использовались эпидемиологический метод стандартизации показателей.

Результаты. Исследования показали следующие данные: необходимо при диагностики дифференцировать клинические проявления новообразований и реактивно-дистрофические (сиалозы) процессы. При подозрении на злокачественную опухоль слюнной железы были использованы: тонкоигольная аспирационная биопсия – 50,9%, ультразвуковое исследование – 92,8%, МРТ – 15,1%, КТ – 16,5%, рентген обследование – 6,9% наблюдениях.

Выводы:

Врачам не стоматологического профиля достаточно вовремя заметить заболевание слюнной железы и направить больного к хирургу-стоматологу или онкологу для дальнейшего обследования и лечения, не подвергая пациента ненужным в большинстве случаев консультациям хирурга, оториноларинголога. Для уменьшения диагностических ошибок целесообразно при обучении в ординатуре, профессиональной переподготовке и повышении квалификации по хирургической стоматологии и проблемам онкологии, уделять большое внимание вопросам диагностики и лечения заболеваний слюнных желез, а также издавать методические рекомендации для врачей.

Ключевые слова: заболеваемость, опухоли слюнных желез, диагностика, сиалогграфия, пункция.

Results of clinical and instrumental examination of patients with cancer of the salivary glands.

Arstanbekov Sabyrbek Rustamovich, Senior Lecturer
Osh State University, Faculty of Medicine, Osh
Zhumabaev Amangeldi Rakhmadilideevich, Chief Researcher
National Center of Oncology and Hematology under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic,
Bishkek
Arstanbekov Mamatzhan Arstanbekovich, head of the department
orthopedic and therapeutic dentistry Osh
Osh State University, Faculty of Medicine

Annotation. Relevance of the topic. In recent years, the incidence of tumors of the salivary glands in the structure of cancer incidence remains unchanged and amounts to 1-5%. More than 30 new cases of malignant tumors of the salivary glands are registered annually in the Kyrgyz Republic. The high neglect of the tumor process is due to shortcomings in

the organization of specialized medical care, as well as difficulties in the differential diagnosis of neoplasms and reactive-dystrophic (sialosis) processes, insufficient use of modern diagnostic methods of examination.

Objective of the study: increasing the efficiency of clinical and instrumental methods of examination of salivary gland cancer.

Materials and research methods. This work is based on the results of examining 318 patients with salivary gland cancer (166 men and 152 women). In rural areas, 219 patients lived, and in urban areas - 99 patients. With tumors of the parotid salivary glands 246 cases (77.4%), submandibular salivary glands - 64 (20.1%) and small salivary glands - 8 (2.5%). Revealed cancer of the salivary gland at the II stage of the disease - 104 (32.7%) patients; III - 122 (38.4%); IV - 92 (28.9%). The research methods were: clinical, radiological, orthopantomography, MRI, CT, sonography, oropharyngoscopy and cytological research method - puncture, from histological methods - biopsy; we also used an epidemiological method for standardizing indicators.

Results. Studies have shown the following data: it is necessary to differentiate the clinical manifestations of neoplasms and reactive-dystrophic (sialosis) processes in diagnostics. If a malignant tumor of the salivary gland was suspected, the following were used: fine-needle aspiration biopsy - 50.9%, ultrasound - 92.8%, MRI - 15.1%, CT - 16.5%, X-ray examination - 6.9% of observations.

Conclusions: It is enough for doctors of a non-dental profile to notice a disease of the salivary gland in time and refer the patient to a dental surgeon or oncologist for further examination and treatment, without exposing the patient to unnecessary consultations of a surgeon or otorhinolaryngologist in most cases. To reduce diagnostic errors, it is advisable when training in residency, professional retraining and advanced training in surgical dentistry and oncology problems, to pay great attention to the diagnosis and treatment of diseases of the salivary glands, as well as to issue guidelines for doctors.

Keywords: morbidity, tumors of the salivary glands, diagnostics, sialography, puncture.

Актуальность темы. За последние годы заболеваемость опухолями слюнных желез в структуре онкологической заболеваемости остается неизменной и составляет 1-5%. В общей структуре заболеваемости по Российской Федерации опухоли околоушной слюнной железы встречаются у 0,24% мужчин и у 0,20% женщин [1,2,3]. В Кыргызской Республике ежегодно регистрируется более 30 новых случаев злокачественных опухолей слюнных желез. Практически во всех странах имеется высокая запущенность опухолевого процесса, что обусловлено недостатками в организации специализированной медицинской помощи. Часть больных попадает в неспециализированные медицинские учреждения общего хирургического профиля, и получают неадекватное лечение.

Особое значение приобретают научные исследования, направленные на поиск истинных причин развития и роста злокачественных опухолей, в том числе рака слюнных желез. Поиск и выявление возможных факторов риска в развитии рака слюнных желез может способствовать эффективной профилактике, а, следовательно, и снижению уровня заболеваемости.

Этиология опухолей слюнных желез до сих пор до конца не изучена. Тем не менее, показано повышение риска развития опухолей слюнных желез при повышенном потреблении алкоголя, вредного влияния табачного дыма, курения, профессиональных вредностей, диетических факторов и образа жизни.

Цель исследования: повышение эффективности клинических и инструментальных методов обследования у больных раком слюнных желез.

Задачи исследования:

1. -изучить особенности анамнестических и клинических проявлений рака слюнных желез различных локализаций.
2. -оценить эффективность примененных методов инструментального обследования.

Материал и методы исследования. Исследование охватывает период с 2005 по 2015 гг. (11 лет) по материалам Национального центра онкологии и гематологии, Ошского межобластного центра онкологии и онкологического отделения Жалалабадской областной больницы, включены 318 больных, с ЗЭОСЖ (166 мужчин и 152 женщины). В сельской местности проживало 219 пациентов, а в городской - 99 больных. С опухолями околоушных слюнных желез в 246 случаях (77,4%), подчелюстных слюнных желез - 64 (20,1%) и малых слюнных желез - 8 (2,5%). Выявлены ЗЭОСЖ на II стадии заболевания - 104 (32,7%) больных; III - 122 (38,4%); IV - 92 (28,9%). Методами исследования явились: клинический, рентгенологический, ортопантомография, МРТ, КТ, сонография, орофарингоскопия и цитологический метод исследования - пункционный, из гистологических методов - биопсийный; также нами использовались эпидемиологический метод стандартизации показателей.

Результаты клинических методов обследования больных со злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез. Из всего разнообразия нозологических форм заболеваний слюнных желез, наибольшие трудности бывают при дифференциальной диагностике новообразований, а также реактивно-дистрофических (сиалозов) процессов. Характер предъявляемых жалоб и симптомов при опухолях слюнных желез представлен ниже в табл. 1.

Таблица 1. - Характеристика жалоб и симптомов при раке слюнных желез

Жалобы	Абс. число	%
Припухлость	204	64,1

Боли в области опухоли	45	14,1
Покалывание	68	21,6
Боли с иррадиацией в окружающие ткани	38	11,9
Сухость во рту	28	8,8
Гиперсаливация	27	8,5
Лимфаденопатия регионарных узлов	168	52,8

При опросе больного следует обратить внимание на наличие и характер болевого синдрома, нарушения саливации, давности заболевания и др. Болевой синдром характерен для злокачественной опухоли, в зависимости от ее расположения может проявляться болезненными, либо неприятными ощущениями покалывания, иногда с иррадиацией боли. На характер заболевания часто указывает его давность.

Опухоль определяется как безболезненный или болезненный плотный ограниченно подвижный узел в проекции железы. Различные виды карцином на поздних стадиях прорастают на кожу и изъязвляются. Паралич мимической мускулатуры различной степени выявляется при злокачественной опухоли в околоушной слюнной железе. Таким образом, при клиническом исследовании врач может с большей или меньшей вероятностью предположить наличие неопластического процесса в пораженной железе и выбрать необходимость дополнительных методов исследования и дальнейшую тактику ведения больного.

Все 318 больных жаловались на наличие опухолевидного образования. Из анамнеза больных было выяснено, что давность заболевания у большинства больных (65,7%) была свыше 6 месяцев. 14,5% больных поступили в стационар от 1 до 3 месяцев и 19,8% поступили в сроки от 4 до 6 месяцев (табл.2).

Таблица 2. - Характеристика больных по срокам возникновения и развития опухоли

Давность заболевания	Абс. число	%
От 1 до 3 месяцев	46	14,5
От 4 до 6 месяцев	63	19,8
Свыше 6 месяцев	209	65,7
Итого	318	100,0

Начальные признаки опухолевого процесса больные отмечали в II-III стадиях, когда обнаруживали изменения конфигурации лица в сторону асимметрии со стороны поражения, в 90% случаях локализации в околоушной слюнной железе. При этом изменения со стороны мимических мышц отмечают около 10%, явления паралича лицевого нерва отмечали у 5% больных. В основе поражения мимических мышц верхней трети (3-4 ветви лицевого нерва) с явлениями паралича Бэлла (лагофтальм). При этом угол рта долго сохраняется в правильном положении, до перехода в III или IV стадии.

Влияние вредного производства на развитие опухолей слюнной железы удалось оценить только в 98 случаях из 318, что составило 30,8%. У большинства больных анамнез профессионального воздействия выяснить не удалось. Часть больных отмечали наличие в анамнезе: работы, связанные с производством, как табачная фабрика – 26 (8,2%) случаев, работа с токсическими препаратами – парикмахеры, маляры: 16 и 18 случаев, соответственно. Примерно 5% больных с автозаправочными станциями и влиянием бензина, 6% - были связаны с сельским хозяйством. Занятые в сельскохозяйственном производстве, связаны с климатическими условиями, а именно изменения инсоляции, обработка семян химическими агентами, работа с химическими удобрениями могли способствовать развитию опухолей слюнных желез (табл. 3).

Таблица 3. - Характеристика больных в зависимости от профессиональной деятельности

Профессия	Абс. число	%
Рабочие табачной фабрики	26	8,2
Парикмахеры	12	3,8
Маляры	16	5,0
Работники сельского хозяйства	18	5,7
Работники животноводства	11	3,5
Рабочие автозаправок	15	4,7
Всего	98	30,8

Всем больным проводилось пальпаторное обследование больших и малых слюнных желез: размеры опухоли более 2 см в диаметре отмечались у большинства больных (81,8%), подвижность опухоли отмечалась в 15,7%, болезненность образований в 10,1%, изменение цвета кожи над опухолью в виде покраснения – 7,2%, спаянность с кожей – 6,6%, наличие увеличенных лимфатических узлов на шее с одной стороны – 44,6% и с двух сторон в 8,2% случаев. Описанные данные представлены в табл. 4.

Таблица 4. - Характеристика опухолей при пальпаторном обследовании слюнных желез

№ пп	Признаки	Абс. число	%
1.	Размеры опухоли от 2 до 5 см	45	14,1

2.	Размеры опухоли более 2 см	260	81,8
3.	Подвижность опухоли	50	15,7
4.	Неподвижность опухоли	268	84,3
5.	Болезненность образований	32	10,1
6.	Изменение цвета (гиперемия)	23	7,2
7.	Вовлечение кожи (спаянность)	21	6,6
8.	Односторонняя лимфаденопатия	142	44,6
9.	Двухсторонняя лимфаденопатия	26	8,2

При пальпации слюнных желез выявлялись следующие изменения: в подавляющем большинстве четко пальпировалась околоушная слюнная железа в виде припухлости, которая определялась в 100% случаев. При пальпации опухоли околоушной слюнной железы было отмечено, что опухоль была плотной консистенции, неподвижной в 84% случаев. Гиперемии и изменений кожи при видимом осмотре не отмечалось.

В некоторых случаях у больных раком слюнных желез наблюдалось слюноотделение через протоки желез. При надавливании на опухоль околоушной слюнной железы в 60% случаев со стороны полости рта наблюдалось выделение жидкости из протока слюнной железы на стороне поражения. Также в 70% случаев при надавливании подчелюстных областей, где расположена опухоль, наблюдалось выделение слюны через соответствующие протоки. Подъязычная слюнная железа реже поражалась злокачественным процессом. При внешнем осмотре ее выявить снаружи было труднее, опухоль лучше визуализировалась при стоматологическом осмотре через ротовую полость, и при надавливании шпателем из протоков выделялась слюна.

При внешнем осмотре можно было заметить асимметричность лица. Данный симптом выявлялся в 96% случаев рака околоушной слюнной железы, в основном при запущенных стадиях опухоли (III –IV стадиях).

В некоторых случаях у больных наблюдалось онемение определенной части лица (в 45%) и затрудненность полного открывания рта (55%). **Результаты дополнительных методов исследования.**

Сиалография в нашем исследовании выполнена у 52 (16,4%) пациентов, из них у 82% больных был подтвержден злокачественный характер новообразования. Следует отметить, что сиалография в настоящее время имеет историческое значение и не входит в комплекс мониторинга обследования больных с опухолями слюнных желез. Тем не менее, чувствительность сиалографии на наличие злокачественности была довольно высокой и составила около 82% (табл. 5).

Таблица 5. - Рентген исследование слюнных желез

Вид исследования	Абс. число	%
Сиалография	52	16,4
Чувствительность	260	81,7

В нашем исследовании ультразвуковая диагностика была выполнена в 294 (92,5%) наблюдениях, у 133 (41,8%) – доплеровская сонография околоушно-жевательной области и лимфатических узлов шеи (табл. 6). При этом по чувствительности эти методы были равнозначными и имели высокую чувствительность.

Таблица 6. - УЗИ слюнных желез

Вид исследования	Абс. число	%	Чувствительность, %
Стандартное УЗИ	294	92,5	97,0
Доплеровская сонография	133	41,8	98,0

КТ выполнена в 21 случае, что составило незначительную долю среди всех обследованных (6,7%). Также реже проводилась МРТ – в 47 (14,8%) случаях из общего числа анализируемых. Это объяснялось высокой стоимостью указанных диагностических процедур (табл.7).

Таблица 7. - КТ и МРТ слюнных желез

Вид исследования	Абс. число	%
Компьютерная томография	21	16,4
Магнитно-резонансная томография	47	81,7

Цитологический метод – морфологическое исследование клеточного состава и межклеточного матрикса патологического очага. Пункция новообразования выполнена в 155 (48,7%) наблюдений, злокачественный процесс при этом был подтвержден у более половины больных (235 или 73,9%) с ЗЭОСЖ (табл.8).

Таблица 8. - Цитологическое исследование слюнных желез

Вид исследования	Абс. число	%	Чувствительность, %
Пункция тонкой иглой	155	48,7	73,9

Низкий процент выполненных пункций слюнных желез объясняется тем, что данная процедура проводилась больным, у которых можно было пропальпировать опухоль, в основном больших слюнных желез. При

небольших опухолях, а также при отсутствии цитологической службы в медицинском учреждении, что часто наблюдалось на уровне первичного звена, цитологические исследования выполнить было невозможно.

Инцизионная биопсия опухолей нами использовалась в сложных случаях и была выполнена только у незначительного числа больных (12 или 3,8%) с ЗЭОСЖ. Эта процедура была проведена только в тех случаях, когда цитологическое исследование не было информативным. Преимущество инцизионной биопсии заключалось в том, что при этом есть возможность гистологической верификации или морфологического подтверждения. Единственным минусом является то, что при инцизионной биопсии может нарушиться структура опухоли и произойти диссеминация опухоли или распространение микрометастазов, что может впоследствии вызвать локальный рецидив [4,5].

Таким образом, при ЗЭОСЖ были проведены следующие виды диагностических процедур (рисунок 1).

Рисунок 1. - Виды применённых диагностических методов у больных раком слюнных желез

При анализе частоты различных диагностических методов, которые использовались для уточнения при подозрении на злокачественную опухоль слюнной железы были: тонкоигольная аспирационная биопсия – 50,9%, и ультразвуковое исследование – 92,8%, МРТ – 15,1%, КТ – 16,5%, рентген обследование – 6,9% случаев.

Заключение. Врачам не стоматологического профиля достаточно вовремя заметить заболевание слюнной железы и направить больного к хирургу-стоматологу или онкологу для дальнейшего обследования и лечения, не подвергая пациента ненужным в большинстве случаев консультациям хирурга, оториноларинголога. Для уменьшения диагностических ошибок целесообразно при обучении в ординатуре, профессиональной переподготовке и повышении квалификации по хирургической стоматологии и проблемам онкологии, уделять большое внимание вопросам диагностики и лечения заболеваний слюнных желез, а также издавать методические рекомендации для врачей.

Литература:

1. Арстанбеков, С. Р. Особенности распространения опухолей слюнных желез в Кыргызстане [Текст] / С. Р. Арстанбеков, А. Р. Жумабаев // Санитарный врач. - Москва, 2019. - № 11. - С. 77-80. - Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=36407775>.
2. Каприн, А. Д. Злокачественные новообразования в России в 2015 году (заболеваемость и смертность) [Текст]: руководство ФГБУ «НМИРЦ» МЗ России / под. ред. А. Д. Каприна, В. В. Старинского, Г. В. Петрова. - М.: МНИОИ им. П. А. Герцена. - 2017. - С. 11-16.
3. Пачес, А. И. Опухоли головы и шеи [Текст] / А. И. Пачес. - М.: Медицина, 2000. - С. 220-250.
4. Histopathological study of salivary gland tumors [Text] / [S.S.Babati, B.V.Patil, V.D.Donbale]. // J. Oral. Maxillofac. Pathol. - 2017. - N 21(1). - P. 46-50.
5. Prognostic markers in salivary gland cancer and their impact on survival [Electronic resource] / [M. Szewczyk, A. Marszalek, J. Sygut et al.]. // Head Neck. - 2019. - Vol. 41, N 9. - P. 3338 - 3347. - URL: <https://doi.org/10.1002/hed.25857>.